

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

CONFERENCE DIRECTIONS

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

Google Scholar

DOI:Zenodo

OpenAIRE|EXPLORE

MORE INFORMATION

www.bestjournalup.com

OpenAIRE | EXPLORE

zenodo

DATE: March 10, 2025

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.03.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© ***International scientific and practical conference. 2025.***
© International scientific and Applied Research. **2025.**

PUL SHAKLLARI VA TURLARINING EVOLYUTSIYASI

Bozorboyev Diyorbek Po‘lat o‘g‘li

O‘zMU Jizzax filiali talabasi
e-mail: bozorboyevdiyorbekk@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada pul tizimining tarixiy shakllanishi, uning asosiy turlari — haqiqiy pullar, qog‘oz va kredit pullar, elektron to‘lov vositalari keng yoritilgan. Shuningdek, pulning funksiyalari, olimlarning talqinlari, zamonaviy iqtisodiy sharoitdagi o‘rni hamda pul muomalasi qonuniyatlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: pul, pul tizimi, kredit pullar, qog‘oz pullar, banknota, elektron pul

Pul insoniyat tarixida eng muhim iqtisodiy ixtirolardan biri sifatida e‘tirof etiladi. U jamiyat taraqqiyotida, ayniqsa iqtisodiy hayotning barcha jabhalarida beqiyos ahamiyat kasb etadi. Pul yordamida tovar va xizmatlar ayirboshlanadi, qiymat o‘lchanadi, jamg‘armalar shakllantiriladi hamda xalqaro hisob-kitoblar amalga oshiriladi. Pul tizimining evolyutsiyasi uzoq tarixiy jarayonni o‘z ichiga oladi: dastlabki ayirboshlash tizimidan boshlab, qimmatbaho metall tangalarga, so‘ngra qog‘oz pullar, kredit pullar va nihoyat raqamli shakllargacha bo‘lgan bosqichlar shular jumlasidandir. Hozirgi davrda raqamli iqtisodiyot sharoitida pul faqat jismoniy ko‘rinishda emas, balki elektron to‘lov vositalari, kredit kartalari va kriptovalyutalar shaklida ham faol muomalada yurmoqda.

Pulning shakllari va turlari insoniyat iqtisodiy munosabatlarining o‘zgarishi bilan chambarchas bog‘liq holda rivojlanib kelgan. Dastlab tovar-pul munosabatlari barqarorlashmagan davrda odamlar barter tizimidan foydalangan. Vaqt o‘tishi bilan universal qiymat mezoni zarurati vujudga kelib, turli ekvivalentlar paydo bo‘ldi: chorva mollari, tuz, teri va nihoyat qimmatbaho metallar – oltin, kumush, mis tangalar.

Haqiqiy pullar deganda – nominal qiymati bilan real qiymati bir xil bo‘lgan pullar nazarda tutiladi. Masalan, tangalarning dastlabki shakllari miloddan avvalgi VII asrda Lidiya podsholigida zarb qilingan bo‘lib, ular asosan elektrum (oltin va kumush aralashmasi)dan tayyorlangan. Keyinchalik bu tangalar muomalaga kirgan va uzoq vaqt iqtisodiy muomala vositasi sifatida xizmat qilgan.

Vaqt o‘tishi bilan oltin va kumush qazib olish murakkablashdi, tovar aylanmasining ortishi esa pul vositalariga bo‘lgan talabni kuchaytirdi. Natijada qog‘oz pullar yuzaga keldi. Qog‘oz pullarning paydo bo‘lishi bir necha bosqichda kechgan. Avvalo, tangalarning yemirilishi va metall tarkibining buzilishi, keyinchalik esa davlat tomonidan emissiya daromadi olish maqsadida xazina biletlarining chiqarilishi bu bosqichlar jumlasiga kiradi.

Qog'oz pullar dastlab Xitoyda, so'ngra Yevropaning turli mamlakatlarida joriy etilgan. Rossiyada ilk bor 1769-yilda qog'oz pullar muomalaga chiqarilgan. O'zbekiston Respublikasida hozirgi kunda qog'oz va metall pul belgilari O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan muomalaga chiqariladi.

Qog'oz pullar inflyatsiyaga sezgir bo'lib, ularning haddan ortiq chiqarilishi pulning qadrsizlanishiga olib keladi. Shu sababli pul emissiyasi jarayonida pul muomalasi qonunlariga qat'iy amal qilinishi lozim. Biroq amaliyotda bu har doim ham e'tiborga olinavermaydi.

Kredit pullar esa moliyaviy qarz asosida yuzaga keladi. Ular to'lov vositasi sifatida faoliyat yuritadi, ammo real qiymatga ega emas. Kredit pullarning asosiy turlari: veksellar, banknotalar, cheklar, plastik kartochkalar va elektron pullardir. Veksel — qarzdorning yozma majburiyatini aks ettiruvchi hujjat bo'lib, o'zining abstraktlik, muomaladagi aylanishlik va nizosiz to'lanish kabi xususiyatlari bilan ajralib turadi. Banknotalar esa markaziy bank tomonidan chiqariladigan kredit majburiyatlaridir.

Zamonaviy bank tizimi rivojlanishi bilan naqd pulsiz hisob-kitoblar tizimi ham kengayib bordi. Chek, plastik kartochka, elektron pul kabi vositalar bu jarayonning mahsulidir. Elektron pullar – bu bank kompyuter tizimidagi raqamli ko'rinishdagi hisob-kitob birliklari bo'lib, ular orqali barcha to'lovlar onlayn shaklda amalga oshiriladi.

Pulning funksiyalari haqida iqtisodiy adabiyotlarda turli fikrlar mavjud. Masalan, klassik adabiyotlarda pul beshta funksiyani bajaradi: qiymat o'lchovi, muomala vositasi, to'lov vositasi, jamg'arma vositasi va jahon puli. Ayrim olimlar esa uchta yoki to'rtta funksiyasini e'tirof etishadi. K.Marks, P.Samuelsan, S.Fisher, Edvin Dj. Dolan, Sh.Z. Abdullayeva, O.Yu. Rashidov kabi iqtisodchilar pul funksiyalarini turli jihatdan baholashgan.

Pulning funksiyalari uning mohiyatini yanada chuqurroq ochib beradi. Qiymat o'lchovi sifatida u tovar va xizmatlar qiymatini aniqlaydi. Muomala vositasi sifatida tovar ayirboshlash jarayonini soddalashtiradi. To'lov vositasi sifatida qarz va majburiyatlarni bajarish vositasi bo'lib xizmat qiladi. Jamg'arma vositasi sifatida esa mablag'larni vaqtincha saqlab turish imkonini beradi. Jahon puli funksiyasi esa xalqaro savdoda ishtirok etadi.

Pul shakllari va turlarining tarixiy rivojlanishi insoniyat taraqqiyoti bilan uzviy bog'liqdir. Dastlabki barter tizimidan tortib, qimmatbaho metallar, qog'oz pullar va zamonaviy raqamli to'lov vositalarigacha bo'lgan evolyutsiya nafaqat iqtisodiy aloqalarni soddalashtirdi, balki savdo-sotiq jarayonining samaradorligini ham oshirdi. Bugungi kunda raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi natijasida kriptovalyutalar va markaziy banklarning raqamli valyutalari keng qo'llanilmoqda. Pulning doimiy ravishda yangilanib borishi iqtisodiy talab va texnologik taraqqiyotga moslashgan holda rivojlanadi. Shu sababli pul jamiyat taraqqiyotining eng muhim iqtisodiy vositasi bo'lib qolaveradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. I.R.Toymuhamedov, R.R.Tojiyev, A.A.Azlarova, N.R.Bazarova, N.G'.Sattorova. Pul va banklar. Darslik. –T.: «Innovatsion rivojlanish nashriyot – matbaa uyi», 2021 yil, 408 b.
2. Пул, кредит ва банклар: “Банк иши” таълим йўналиши талабалари учун дарслик.

- А.А.Омонов, Т.М.Қоралиев.Солиқ академияси, Тошкент молия институти –Тошкент: “.....” 2012. 388 б.
3. Пул, кредит ва банклар: “Банк иши” таълим йўналиши талабалари учун дарслик. А.А.Омонов, Т.М.Қоралиев.Солиқ академияси, Тошкент молия институти –Тошкент: “.....” 2012. 388 б.
4. Bozorboyev D. BOZOR IQTISODIYOTINING AFZALLIKLARI VA ZIDDIYATLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13982548> //Journal of International science networks. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 6-9.
5. Bozorboyev D. DAROMAD O ‘ZGARISHINING ISTE’MOLCHI TANLOVIGA TA’SIRI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13984894> //Journal of International science networks. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 10-13.
6. Bozorboyev D. ISTE’MOL VA JAMAG ‘ARMANING IQTISODIY MAZMUNI HAMDA ULARNING O ‘ZARO BOG ‘LIQLIGI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13982223> //Science technology&Digital finance. – 2024. – Т. 2. – №. 7. – С. 74-79.
7. Bozorboyev D. OLIGOPOLIYANING XUSUSIYATLARI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIYOTIGA TA’SIRI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13968981> //Science technology&Digital finance. – 2024. – Т. 2. – №. 7. – С. 63-67.
8. Bozorboyev D. RAQOBATNING MOHIYATI VA UNI HARAKATGA KELITIRUVCHI KUHLAR: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13968914> //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 7. – С. 74-77.
9. Bozorboyev D. RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLAR UCHUN XALQARO SAVDONING YUTUQ VA ZARARLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13968796> //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 7. – С. 70-73.
10. Saitov S., Asatullayeva M. MAMLAKATIMIZDA YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHNING ZARURATI VA AHAMIYATI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14564363> //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 171-173.
11. Saitov S. et al. O ‘ZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARIDA INVESTITSION FAOLIYATNI RAG ‘BATLANTIRISH YO ‘NALISHLARI //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2025. – Т. 3. – №. 33. – С. 728-730.
12. Saitov S. et al. SANOAT KORXONALARIDA INVESTITSION FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2025. – Т. 3. – №. 33. – С. 731-733.
13. Kamolov D., Qilicheva R. SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 314-320.
14. Khudoyarov R., Kamolov D., Azamatov B. Economic growth, business circulation and economic development //Science technology&Digital finance. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 21-24.
15. Saitov S. AVTOMOBIL TRANSPORT KORXONALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISHNING YO’LLARI VA USULLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14513570> //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 90-94.
16. Saitov S. Transport korxonalarida buxgalteriya hisobini takomillashtirish //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 4. – С. 41-47.